

JAHON HAMJAMIYATIDA RUS TILI FANI AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6594941>

Boboyeva Zaxro Zaripovna

Navoiy viloyati Karmana tumani

9-maktabning rus tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *ushbu maqolada rus tilining rivojlanish tarixi, zamonaviy va qadimgi rus (Sharqiy slavyan) tili, butun jahonda rus tilining tutgan o'rni hamda uning ko'p mamlakatlar maktablari va universitetlarida o'qitilishi haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *til, rus tili, Sharqiy slavyan, Rossiya, ruslar, ukrainlar, beloruslar. Kiyev, hind - yevropa tillari.*

Til barcha bilimlar va tabiatning kalitidir. Til deganda insoniyat jamiyatining barcha davrida mavjud bo'lgan ijtimoiy hodisalar tushuniladi. Tilning asosiy maqsadi (yoki funksiyasi) aloqa vositasi sifatida xizmat qilishdir. Til tafakkur, inson ongi bilan uzviy bog'liq bo'lib, fikr va tuyg'ularimizni shakllantirish va ifodalash vositasi bo'lib xizmat qiladi. Sayyoramizda ikki mingdan ortiq til mavjud. Ular orasida rus tili eng ko'p gapiriladiganlardan biridir. Bu odamlar o'rtasidagi aloqada ishlatiladigan barcha til vositalarini o'z ichiga oladi. Biz hammamiz bilamizki, rus tili dunyodagi eng katta tillardan biri. Zamonaviy rus tili qadimgi rus (Sharqiy slavyan) tilining davomidir. Slavyan tillari ham hind - yevropa antikasini, ham grammatikasida, ham lug'atida saqlaydi. (To'g'ri, tirik hind - yevropa tillarining eng konservativi bu Boltiqbo'yi: Litva va Latviya.) Ushbu qadimiy meros rus tilini (qolgan slavyanlar singari) juda murakkab, ammo yoqimli qilib ko'rsatadi. Qadimgi rus tilida IX asrda Kiyev davlati tarkibida qadimgi rus millatiga asos solgan Sharqiy slavyan qabilalari gaplashgan. Bu til boshqa slavyan xalqlarining tillari bilan katta o'xshashliklarga ega bo'lgan. Ammo allaqachon ba'zi fonetik va leksik xususiyatlar bilan ajralib turgan. Barcha slavyan tillari (polyak, chex, slovak, serb - xorvat, sloven, makedon, bolgar, ukrain, belorus, rus) umumiy ildizdan - yagona proto - slavyan tilidan kelib chiqqan, ehtimol X-XI asrlarga qadar mavjud bo'lgan. XIV-XV asrlarda esa qadimgi rus millatining yagona tili asosida Kiyev davlatining parchalanishi natijasida uchta mustaqil til paydo bo'lgan: ruslar, ukrainlar va beloruslar, millatlar shakllanishi bilan milliy tillarga aylangan. Rossiyada kitob yozish an'anasining shakllanishi va rivojlanishi, rus tili tarixining asosiy bosqichlari, ilk kirillcha matnlar Sharqiy slavyanlar orasida X asrda paydo bo'lgan. 988 yilda rus tilida kitob yozish boshlandi. Xronikada Yaroslav dono bo'lgan davrda ishlagan ko'plab ulamolar haqida hikoya qilinadi. Ko'pincha liturgik kitoblar mos keladi. Sharqiy slavyan qo'lyozma kitoblarining asl nusxalari asosan slavyan skriptini

yaratuvchilarining talabalari Kiril va Metyusiylarning asarlariga oid Janubiy slavyan qo'lyozmalari bo'lgan. Yozishmalar jarayonida asl til Sharqiy slavyan tiliga moslashtirilgan. XX asr o'rtalaridan boshlab butun jahonda rus tilini o'rganish keng tarqaldi. Hozirgi paytda rus tili dunyodagi 100 dan ortiq mamlakatda o'qitiladi. 1967 yilda rus tili va adabiyoti o'qituvchilarining xalqaro assotsiatsiyasi, 1973 yilda A. S. Pushkin nomidagi rus tili instituti tashkil etilgan. Rus tili dunyoning eng keng tarqalgan va boy tillaridan biri bo'lib, ular tarqaladigan asosiy hududdan tashqarida turli millat vakillari tomonidan so'zlashiladi, nafaqat ushbu tillarning ona tillari bilan, balki o'zlari bilan ham muloqot qiladi. Davlat yoki rasmiy davlat bo'lgan chet ellarda ishlatiladigan ingliz va boshqa ba'zi tillar singari, rus tili Rossiyadan tashqarida ham keng qo'llaniladi. Masalan, xalqaro (davlatlararo) aloqaning turli sohalarida foydalaniladi. U –fan tili|| vazifasini bajaradi hamda turli mamlakatlar olimlari o'rtasidagi aloqa vositasi, umuminsoniy bilimlarni kodlash va saqlash vositasi bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Statistik ko'rsatkichlarga qaraganda barcha dunyo ma'lumotlarining 60-70%i ingliz va rus tillarida nashr etilar ekan. Rus til - bu dunyo aloqa tizimlarining zaruriy aloqasi (radioeshittirishlar, havo va kosmik aloqalar va boshqalar)dir. Ingliz, rus va boshqa dunyo tillari nafaqat davlat funktsiyalarining o'ziga xos xususiyati bilan tavsiflanadi (masalan, lingua franca funktsiyasi, ya'ni turli mamlakatlarda bilimlarni tarqatish va ularning darajasini tekislashda vositachi; diplomatiya, xalqaro savdo,transport, turizm tilining funktsiyasi) balki, ushbu tillarni o'rganish va foydalanish uchun ongli ravishda tanlab olinadi. Ya'ni ko'p mamlakatlar maktablari va universitetlarida o'qitish mavzusi, xalqaro miqyosda –ishlaydigan til|| sifatida huquqiy tan olinishi, odamlar, birinchi navbatda BMT, xalqaro kongresslarda va boshqa joylarda rus tilining qo'llanilishi uning nufuzi sezilarli darajada yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki rus tili fani jahonda o'zining nufuzini necha asrlardan buyon saqlab kelmoqda.Hozirda dunyo tan olgan tillar toifasiga rus tili yetakchi o'rinni egalaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Rus tili madaniyati. (Darslik) Maslov V.G., 2010 - 160 b.
2. Rus tili va nutq madaniyati: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. L.A. Vvedenskaya, L.G. Pavlova, E.Yu. Kashaeva, Rostov n / a: "Feniks" nashriyoti, 2001. - 544 b.
3. Rus tili va nutq madaniyati / I. A. Dolbina, T. A. Karpinets, O.A. Saltakova; Kuzbas davlat texnika universiteti, 2011 .-- 63s.
4. XX asr oxiridagi rus tili. V.L. Vorontsova va boshqalar - M.: Rus madaniyatining tillari, 2009. - 478 b.

5. Zamonaviy rus tili. Darslik. Valgina N.S., Rosenthal D.E., Fomina M.I., 2002.nashr.